

Светловська Діана Вадимівна
Курсант факультету підготовки фахівців
для органів досудового розслідування
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ

Лях Владислав Олександрович
Курсант факультету підготовки фахівців
для органів досудового розслідування
Дніпровського державного
університету внутрішніх справ

Копилов Едуард Володимирович
Викладач кафедри оперативно-розшукової діяльності,
Дніпровський державний
університет внутрішніх справ
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15495086>

ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ ПРОКУРОРСЬКОГО НАГЛЯДУ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДРОЗДІЛАМИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Svetlovskaya Diana Vadymivna
Lyakh Vladislav Alexandrovich
Kopylov Eduard Volodymyrovych

TACTICAL METHODS OF PROSECUTORIAL SUPERVISION OF THE IMPLEMENTATION OF OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE ACTIVITIES BY UNITS OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE IN CONDITIONS OF MARTIAL LAW

Анотація.

У науковій роботі здійснено комплексне дослідження тактичних прийомів, що застосовуються прокурорами при здійсненні нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю підрозділів Національної поліції України в умовах воєнного стану. Особлива увага приділена аналізу впливу воєнного часу на характер і форми наглядової діяльності, обмеження прав і свобод громадян, що допускаються згідно з законодавством у період збройного конфлікту, а також підвищеній потребі в дотриманні принципів законності, доцільності та оперативності.

Розглянуто особливості взаємодії прокурора з оперативними підрозділами, включаючи специфіку контролю за використанням негласних слідчих (розшукових) дій, збереженням державної таємниці, а також дотриманням прав осіб, які можуть потрапити під законне оперативне спостереження чи інші форми втручання. Проаналізовано нормативно-правові акти, що регулюють цю сферу, з урахуванням змін, запроваджених у зв'язку з введенням правового режиму воєнного стану.

У роботі визначено типові тактичні прийоми прокурорського реагування, які дозволяють забезпечити ефективний нагляд у складних умовах воєнного часу: вибіркоче цілеспрямоване документування, оцінка правових ризиків у реальному часі, застосування принципу пріоритетності захисту національної безпеки за збереження основоположних прав людини тощо. Порушено питання оптимізації міжведомчої координації, удосконалення методичних підходів у діяльності прокурорів, а також необхідності професійної підготовки кадрів у сфері нагляду за ОРД.

Зроблено висновки щодо необхідності подальшого удосконалення законодавчої бази та адаптації прокурорської практики до викликів сучасної безпекової ситуації в Україні.

Abstract.

This scientific paper presents a comprehensive study of tactical methods employed by prosecutors in overseeing the operational and investigative activities of the units of the National Police of Ukraine under martial law. Particular attention is paid to the analysis of the impact of wartime conditions on the nature and forms of prosecutorial supervision, including restrictions on civil rights and freedoms permitted under martial law, and the heightened need to adhere to the principles of legality, expediency, and prompt response.

The paper examines the specifics of interaction between prosecutors and operational units, focusing on the control over the use of covert investigative (detective) actions, the protection of state secrets, and the observance of the rights of individuals subjected to lawful surveillance or other forms of interference. Relevant legal acts regulating this area are analyzed, taking into account the amendments introduced due to the implementation of martial law.

The study identifies typical tactical approaches in prosecutorial response that ensure effective supervision under wartime conditions: targeted selective documentation, real-time legal risk assessment, application of the

principle of national security priority while preserving fundamental human rights, among others. Issues of optimizing interdepartmental coordination, improving methodological approaches in prosecutorial activity, and the need for specialized training of prosecutors in the field of operational and investigative oversight are addressed.

Conclusions are made regarding the necessity of further improvement of the legal framework and the adaptation of prosecutorial practice to the challenges of the current security situation in Ukraine.

Ключові слова: прокурорський нагляд, оперативно-розшукова діяльність, воєнний стан, Національна поліція України, тактичні прийоми, правовий режим, державна безпека, наглядова функція.

Keywords: prosecutorial supervision, operational and investigative activities, martial law, National Police of Ukraine, tactical methods, legal regime, state security, supervisory function.

Метою статті є аналіз та систематизація тактичних прийомів, які використовуються прокурорами при здійсненні нагляду за ОРД підрозділів НПУ в умовах воєнного стану, а також визначення напрямів удосконалення цієї діяльності.

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні, роль прокуратури в забезпеченні законності оперативно-розшукової діяльності (ОРД) підрозділів Національної поліції України (НПУ) набуває особливої актуальності. Зміни в законодавстві та розширення повноважень правоохоронних органів вимагають від прокурорів застосування ефективних тактичних прийомів для належного нагляду за ОРД.

Відповідно до статті 2 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність», оперативно-розшукова діяльність - це система гласних і негласних пошукових та контррозвідувальних заходів, що здійснюються із застосуванням оперативних та оперативно-технічних засобів [1]. Оперативно-розшукова діяльність охоплює широкий спектр заходів, серед яких - збір, аналіз і обробка оперативної інформації, здійснення оперативно-розшукових дій, використання спеціальних технічних засобів тощо. Її основною метою є виявлення, припинення та розкриття злочинів, затримання осіб, причетних до їх вчинення, а також забезпечення збирання достовірних доказів для подальшого кримінального провадження [2, с. 117].

В умовах воєнного стану прокурорський нагляд за проведенням оперативно-розшукової діяльності набуває особливої ваги. Він виступає ключовим елементом забезпечення законності та захисту прав людини під час реалізації оперативних заходів у надзвичайних обставинах. Здійснення такого нагляду ґрунтується на положеннях Конституції України, міжнародних стандартах у сфері прав людини, а також внутрішніх нормативних актах і процедурах, що регламентують діяльність органів прокуратури.

У період воєнного стану особливої важливості набувають як використання результатів оперативно-розшукової діяльності, так і визначення змісту та завдань прокурорського нагляду у цій сфері. Такий нагляд виступає як окремий, специфічний вид державної діяльності, що полягає у здійсненні уповноваженим органом контролю за дотриманням законів конкретними суб'єктами з метою попередження та виявлення порушень чинного законодавства, а також захисту прав і свобод людини та громадянина. Це, у свою чергу, підкреслює

як державне, так і суспільне призначення діяльності прокурора [3, с. 44].

На нашу думку, слід розглянути питання суті прокурорського нагляду та його значення в умовах воєнного стану. Прокурорський нагляд - це форма державного контролю, що здійснюється уповноваженими органами прокуратури з метою забезпечення точного й неухильного дотримання законів усіма органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадянами [3, с. 45].

У сфері оперативно-розшукової діяльності (ОРД) прокурорський нагляд означає перевірку законності підстав для здійснення ОРД, контроль за дотриманням прав і свобод осіб, щодо яких здійснюються оперативні заходи, запобігання зловживанням, перевищенню повноважень або неправомірному втручання в особисте життя громадян, забезпечення правової оцінки здобутої оперативної інформації, зокрема в процесі досудового розслідування [4, с. 58].

Воєнний стан - це особливий правовий режим, що передбачає обмеження низки конституційних прав, активізацію дій силових структур і підвищену загрозу безпеці держави. В таких умовах прокурорський нагляд набуває нових функціональних рис:

1. Посилення ролі прокурора як гаранта законності у сферах, де підвищується ризик правопорушень з боку уповноважених органів;

2. Контроль за законністю обмежень прав і свобод, що запроваджуються в рамках воєнного стану;

3. Моніторинг правомірності оперативно-розшукових заходів, які часто проводяться в умовах обмеженого часу та з підвищеним рівнем секретності;

4. Забезпечення справедливості при використанні ОРД в інтересах державної безпеки без порушення норм міжнародного права.

Прокурорський нагляд у цей період виконує ключові функції. Наприклад: забезпечує те, щоб навіть у надзвичайних умовах дії правоохоронців залишалися в межах правового поля; контролює щоб заходи, спрямовані на безпеку, не порушували основоположних прав і свобод; недопускає перевищення службових повноважень з боку працівників НПУ, СБУ чи інших оперативних підрозділів; забезпечує відкритість та підконтрольність навіть у складні періоди формує у громадян відчуття справедливості й правового захисту; сприяє ефективному функціонуванню органів безпеки в межах закону [5].

Посилення ролі прокурора як гаранта законності. Оперативно-розшукова діяльність є важливим інструментом у боротьбі з криміналітетом, тероризмом, корупцією та іншими загрозами для національної безпеки. В умовах воєнного стану, коли загострюються загрози з боку внутрішнього і зовнішнього ворога, роль цієї діяльності ще більше посилюється. Прокурор, як суб'єкт нагляду за законністю, здійснює контроль за дотриманням законодавства при проведенні оперативно-розшукових заходів. Він має право реагувати на порушення прав людини, перевіряти наявність підстав для проведення ОРД і приймати участь у процесі правозастосування [5].

У період воєнного стану важливою є перевірка дій правоохоронців на відповідність вимогам Конституції та законів України, а також міжнародним стандартам прав людини. В умовах воєнного стану оперативно-розшукові заходи часто пов'язані з обмеженням прав громадян (наприклад, обмеження права на приватність, свободу пересування, та ін.). Це підвищує важливість нагляду прокурора за їх законністю. Прокурор повинен вживати заходів для запобігання зловживанню службовим становищем та інших порушень прав громадян. Прокурор має посилені повноваження, що дозволяє йому більш ефективно здійснювати нагляд за законністю ОРД, включаючи перевірку правомірності затримань, обшуків та інших заходів. Зокрема, важливим є створення механізмів швидкої перевірки дій правоохоронців, щоб не допустити зловживань та порушень прав людини [6].

Контроль за законністю обмежень прав і свобод під час здійснення оперативно-розшукової діяльності підрозділами Національної поліції України (НПУ) в умовах воєнного стану є критично важливим аспектом правової охорони в цей складний період. Воєнний стан, як правило, передбачає тимчасові обмеження певних прав і свобод громадян для забезпечення національної безпеки та захисту територіальної цілісності держави. Проте ці обмеження повинні бути пропорційними та відповідати вимогам міжнародного права.

У період воєнного стану, згідно з Конституцією України та міжнародними стандартами, можлива тимчасова модифікація прав і свобод громадян для забезпечення національної безпеки. Однак будь-які обмеження повинні відповідати принципам необхідності, пропорційності та обмеженості. Прокурор та інші правозахисні органи повинні здійснювати контроль за дотриманням цих принципів при проведенні оперативно-розшукової діяльності.

Проведення оперативно-розшукових заходів, накладає певні обмеження на права громадян, зокрема на їх особисту недоторканність, право на приватність, свободу пересування тощо. Прокурор виконує функцію нагляду за законністю таких заходів, перевіряючи, чи дотримуються права громадян під час їх проведення, чи є достатні підстави для таких дій і чи не порушуються конституційні права.

Прокурор має важливу роль у перевірці правомірності застосування обмежень, пов'язаних з оперативно-розшуковою діяльністю. Прокурор повинен перевіряти наявність законних підстав для застосування заходів, які обмежують права і свободи громадян, встановлювати, чи відповідають ці заходи вимогам міжнародних норм та стандартів, реагувати на порушення прав і свобод громадян, які можуть виникати в процесі здійснення ОРД, зокрема у випадках зловживань або перевищення повноважень з боку правоохоронців [7, с. 80].

В умовах воєнного стану ризик порушення прав людини через надмірне застосування обмежень значно зростає. Це може включати випадки незаконних затримань, обшуків без належних підстав, обмеження свободи пересування або порушення права на приватність. Ось чому нагляду за дотриманням законності та прав людини в цих умовах приділяється особлива увага. Для того, щоб гарантувати, що обмеження прав і свобод громадян є законними, прокурор може використовувати такі механізми: проведення перевірок діяльності правоохоронців; оскарження неправомірних рішень та дій у судах: залучення незалежних комісій або правозахисних організацій до моніторингу ситуації; видача рекомендацій щодо вдосконалення процедур проведення ОРД, щоб зменшити ймовірність порушень прав людини.

Найскладнішою задачею прокурора є забезпечення балансу між необхідністю обмежити деякі права для забезпечення безпеки і захисту країни та забезпеченням базових прав людини. Прокурор, з одного боку, поважає важливість безпеки та стабільності держави, але з іншого — виступає як гарант того, щоб ці обмеження не порушували основоположних прав і свобод громадян.

Моніторинг правомірності оперативно-розшукових заходів прокурором є також важливою складовою функції нагляду за законністю діяльності правоохоронних органів, особливо під час проведення оперативно-розшукових заходів, які можуть обмежувати права і свободи громадян. Такий моніторинг здійснюється для забезпечення дотримання Конституції України, міжнародних стандартів прав людини та національного законодавства.

Прокурор здійснює контроль за законністю оперативно-розшукових заходів з урахуванням принципів законності, необхідності, пропорційності, прозорості і підзвітності.

Прокурор має кілька основних функцій, коли йдеться про нагляд за законністю оперативно-розшукових заходів [8, с. 40]:

1. Прокурор повинен перевіряти, чи є достатні підстави для проведення оперативно-розшукових заходів, таких як обшуки, прослуховування телефонних розмов, затримання тощо. Він також має перевіряти, чи дотримуються всі вимоги щодо отримання дозволів (наприклад, дозволів суду).

2. Прокурор перевіряє законність процесуальних документів, що стосуються проведення ОРД, таких як постанови, санкції, протоколи тощо, щоб виявити можливі порушення.

3. Прокурор має право стежити за тим, чи не порушуються права громадян під час проведення ОРД. Це включає перевірку відсутності зловживань з боку правоохоронців, порушень прав на особисту недоторканність, право на приватність, свободу пересування тощо.

4. У разі виявлення порушень прокурор має право здійснювати відповідні процесуальні дії, зокрема, подавати заяви до суду для оскарження неправомірних дій чи рішень правоохоронних органів.

5. Прокурор контролює строки та умови проведення оперативно-розшукових заходів, щоб уникнути їхнього надмірного тривання або безпідставного порушення прав осіб.

Прокурор використовує різноманітні інструменти для моніторингу правомірності ОРД. Прокурор може проводити перевірки щодо законності застосування оперативно-розшукових заходів, вивчаючи документи, матеріали справ та дані, отримані в ході ОРД. В разі необхідності прокурор може ініціювати судовий процес, якщо виявлено порушення прав або неправомірність застосованих заходів. Для перевірки правильності проведення ОРД прокурор може залучати незалежних експертів або юристів. Прокурор може взаємодіяти з іншими державними органами, зокрема з уповноваженими органами з прав людини, для моніторингу правомірності ОРД. Аналіз Конституції України свідчить, що вищезазначені питання та їх забезпечення потребують вдосконалення та уточнення [10].

В умовах воєнного стану операції, що здійснюються правоохоронними органами, можуть носити більш інтенсивний характер і мати значні обмеження для прав і свобод громадян. Прокурор повинен здійснювати особливий контроль за тим, щоб ці обмеження не порушували основоположних прав, а також за тим, щоб оперативно-розшукові заходи проводились із урахуванням міжнародних норм і стандартів.

Якщо прокурор виявляє, що оперативно-розшукові заходи проводяться з порушенням закону або прав громадян, він має вимагати скасування незаконних рішень чи рішень, що порушують права людини, звертатися до суду для отримання правової оцінки дій правоохоронців, оформлювати акти прокурорського реагування для усунення порушень та недопущення їх у майбутньому. Забезпечення справедливості під час здійснення оперативно-розшукової діяльності - це ключовий аспект правозахисної функції прокуратури, що передбачає не лише дотримання формальних вимог законодавства, а й контроль за тим, щоб дії правоохоронних органів не порушували принципів рівності, об'єктивності, гуманності та пропорційності.

Справедливість у сфері ОРД полягає у [9, с. 146]:

1. Рівності всіх перед законом - незалежно від статусу особи, соціального положення, поглядів тощо.

2. Недопущенні свавілля - оперативні заходи повинні проводитися лише з реальними підставами, а не як засіб тиску або переслідування.

3. Дотриманні прав людини - навіть в умовах війни або надзвичайних обставин держава повинна поважати основоположні права.

Прокурор, як представник держави і наглядач за дотриманням законності, має забезпечити, щоб ОРД проводилось виключно на законних підставах, не було спрямовано проти осіб з політичних, етнічних чи особистих мотивів, не порушувало презумпцію невинуватості, не супроводжувалося неправомірним тиском на свідків чи підозрюваних.

Прокурор реалізує принцип справедливості через правову оцінку підстав для ОРД, відслідковування пропорційності заходів, контроль за строками ОРД, відкликання або зупинення незаконних дій, реагування на скарги громадян.

Під час воєнного стану справедливість набуває ще більшого значення. По-перше, виникає ризик легітимізації надмірного насильства чи контролю. По-друге, ОРД може бути спрямовано на виявлення внутрішніх загроз, але повинно залишатися в межах законності. По-третє, прокурор зобов'язаний забезпечити, щоб навіть в умовах обмежень права громадян не ставали заручниками безконтрольних дій держави.

Можемо дійти висновку, що у сучасних умовах воєнного стану, коли органи Національної поліції України активно залучені до забезпечення національної безпеки та протидії злочинності, особливої актуальності набуває питання ефективного прокурорського нагляду за законністю оперативно-розшукової діяльності. Тактичні прийоми прокурорського нагляду повинні бути гнучкими, професійно обґрунтованими та адаптованими до специфіки воєнного часу. Застосування таких тактичних прийомів, як системний аналіз підстав і правомірності ОРД, моніторинг дотримання прав і свобод осіб, своєчасне реагування на виявлені порушення та міжвідомча взаємодія, дозволяє не лише підвищити якість наглядової діяльності, а й мінімізувати ризики зловживань і порушень законності. Прокурор у таких умовах виступає не лише як контролер, але і як гарант справедливості, балануючи між потребами державної безпеки та дотриманням прав людини.

Отже, тактична компетентність прокурора, адаптована до умов воєнного стану, є необхідною умовою ефективного правозастосування та забезпечення верховенства права в оперативно-розшуковій сфері.

Список використаних джерел:

1. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» № 2135-ХІІ від 18.02.1992 р., поточна редакція від 09.08.2024 р. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2135-12#Text> (дата звернення 09.05.2025).

2. Оперативно-розшукова діяльність: навч. посіб. С. В. Албул, С. О. Єгоров, С. В. Поляков, Т. Г. Щурат; за заг. ред. проф. С.В. Албула. Одеса. ОДУВС, 2023. 375 с

3. Копилов Е.В. Щодо питання значення прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності підрозділами Національної

поліції України в умовах воєнного стану. *Colloquium-journal* № 10 (169) 2023. С. 43-46. 3.

4. Копилов Е. В. Формування етапів прокурорського нагляду за здійсненням оперативно-розшукової діяльності в умовах воєнного стану: деякі особливості історико-правового аналізу. *Colloquium-journal* № 28 (187) 2023. С. 57-60

5. В. Єрьоменко. Особливості здійснення ОРД під час воєнного стану. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2023. № 2, URL: journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/1829986 (дата звернення 22.02.2024).

6. Турінський В. І. "Координація прокурорських органів під час воєнного стану: проблеми та перспективи", *Право України*, № 5, 2019.

7. Миргородська, Каріна; Копилов, Едуард. теоретико-правові основи оперативно-розшукової діяльності в умовах воєнного стану. *universum*, 2025, 17: 74-83.

8. Сафаров, Данило Мухаммадійович; Куделя, Дмитро Сергійович; КОПИЛОВ, Едуард Володимирович. Прокурорський нагляд за здійсненням оперативно-розшукової діяльності підрозділами Національної поліції України в умовах воєнного стану: тактичні прийоми. In: *Colloquium-journal*. Голопристанський міськрайонний центр зайнятості, 2024. р. 37-41.

9. Непомнящий, Сергій; Воробйов, Олександр; Копилов, Едуард. Принципи оперативно-розшукової діяльності: деякі особливості правового аналізу. *Universum*, 2024, 8: 145-150.

10. Копилов Е. В. Формування безпекового середовища суспільства й держави в умовах сьогодення. Міжнародний юридичний науковий електронний журнал № 5-450 від «1» червня 2022 р. м. Запоріжжя, офіційний сайт: www.lsej.org.ua.